

DE TOELICHTING ALS ONDERDEEL VAN DE JAARREKENING

door Prof. A. Goudekot

Indien de ontwikkeling volgens de verwachtingen verloopt zal binnen niet al te lange tijd door de Minister van Economische Zaken een voorstel van een wet op de jaarrekening van ondernemingen bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het valt verder te verwachten, dat dit voorstel overwegend zal worden geënt op het voorontwerp van een wet op de jaarrekening van ondernemingen, voorkomend in het rapport van de Commissie Verdam uitgebracht aan de Minister van Justitie op 26 november 1964. Sinds het tijdstip waarop dat rapport in de publiciteit is gekomen, is de studie daarvan in ruime mate ter hand genomen, zowel op verzoek van de Minister van Justitie door de S.E.R., als door de gezamenlijke besturen van het N.I.v.A. en de V.A.G.A., omdat zij zich functioneel daartoe geroepen voelden. Uit het rapport van de S.E.R. en de nota van de besturen van de beroepsorganisaties heeft men kunnen kennis nemen van de in die kringen heersende opvattingen ten aanzien van het voorontwerp van wet. De inleiding van de heer Tempelaar op de accountantsdag van het N.I.v.A. 1965 was geheel aan deze materie gewijd en ook de inleiding van Prof. v. Rietschoten op de accountantsdag 1966 had daarop ten dele betrekking. Op de accountantsdag van het N.I.v.R.A. 1967 zal door Prof. drs. Burgert het onderwerp „bedrijfseconomisch aanvaardbare grondslagen voor de gepubliceerde jaarrekening” worden ingeleid. Daarnaast hebben diverse vooraanstaande beroepsgenoten in verschillende tijdschriften hun mening over het voorontwerp van wet in de publiciteit gebracht. Zelve heb ik in dit tijdschrift in het nummer van september 1965 een artikel geschreven over goed koopmansgebruik, een begrip dat nauw is verbonden met de in voorbereiding zijnde wet op de jaarrekening van ondernemingen. Indien men daarbij nog in aanmerking neemt dat de gezamenlijke werkgeversverbonden in 1955 en de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden in 1962 een rapport over de jaarverslaggeving hebben gepubliceerd en dat de Wiarda Beckmann Stichting in 1959 in haar publicatie „de hervorming van de onderneming” en de Professor Dr. B. M. Teldersstichting in 1962 in haar publicatie „open ondernemerschap” uitvoerig aandacht aan deze materie hebben besteed, dan kan men zonder enige aarzeling stellen, dat de jaarverslaggeving de aandacht heeft gekregen die zij verdient.

Het doel van dit artikel is niet om een verdere bijdrage te leveren tot de meningsvorming over dit onderwerp, omdat het naar mijn overtuiging zinvoller is nu maar eerst de neerslag af te wachten in het voorstel van wet, van alles dat is geschreven. Het doel van dit artikel is aandacht te vragen voor de compositie van het jaarverslag, in het bijzonder voor de samenhang van de jaarstukken - balans en resultatenrekening - en de toelichting daarop. Ik heb mij daarbij laten leiden door twee complexen van overwegingen. Het eerste gaat uit van de betekenis en de problemen van communicatie in het algemeen. Het is wel een algemeen aanvaard feit, dat de wijze waarop de informatie-overdracht geschiedt, van grote betekenis is voor de verwezenlijking van het doel van de informatie. Het tweede complex van overwegingen is dat de door de Commissie Verdam gekozen weg van vrij algemeen geformuleerde bepalingen een grote verantwoordelijkheid legt op de leiding van de ondernemingen, die in eerste aanleg voor de verslaggeving verantwoordelijk is, doch ook op de accountant, die geroepen is aan de

jaarrekening een goedkeurende verklaring toe te voegen. De Commissie Verdam laat omtrent die verantwoordelijkheid geen twijfel bestaan, waar zij op bladzijde 35 van haar rapport schrijft: „de commissie vertrouwt, dat de door haar opgestelde regelen het bedrijfsleven en de accountants voldoende richtsnoer zullen bieden voor het opstellen van de jaarrekening op een wijze die de belanghebbenden een reëel inzicht in de onderneming zal geven”.

Ik heb mij in dit artikel tot taak gesteld in het bijzonder na te gaan of het mogelijk is algemene richtlijnen op te stellen betreffende de indeling van de informatie in het jaarverslag, waarbij ik dan specifiek het oog heb op de jaarstukken, dat wil zeggen de balans en de resultatenrekening en de bij die stukken behorende toelichting, tezamen vormende de jaarrekening. Voorts zal daarbij aandacht moeten worden besteed aan de verdeling van de informatie over die toelichting en de overige inhoud van het jaarverslag. Dit gehele vraagstuk komt in de eerder genoemde schriften niet of nauwelijks aan de orde. Door de Commissie Verdam worden de balans met de toelichting daarop en de winst- en verliesrekening met de toelichting daarop ieder als een eenheid ter verwezenlijking van het doel genoemd, hetgeen betekent dat men de keuze vrij laat of de informatie in het ene dan wel in het andere deel wordt opgenomen. Ik meen dat dit in de formulering van artikel 4 en de daarop gegeven toelichting op bladzijde 52 bevestiging vindt. In het rapport van de werkgeversverbonden 1955 staat op bladzijde 11 onder het hoofd „pensioenrechten” dat het aanbeveling verdient in het jaarverslag of in de toelichting op de balans onder het hoofd „voorzieningen” informatie te verstrekken betreffende al dan niet gemaakte voorzieningen ter dekking van aan het personeel toegekende pensioenrechten. Aannemende dat is bedoeld een gekwantificeerde informatie, blijft de in het thema van dit artikel begrepen vraag open of niet-gemaakte voorzieningen met een vermelding in de toelichting kunnen worden afgedaan. In het rapport „open ondernemerschap” van de Teldersstichting (blz. 331 en 332) wordt de leiding van de onderneming vrij gelaten in de keuze van de waarderingsgrondslagen. Indien daardoor niet kan worden voldaan aan het algemene vereiste dat inzicht in de solvabiliteit en de rentabiliteit moet kunnen worden verkregen, dan moet, zo schrijft men „... van die omstandigheid in de toelichting melding worden gemaakt, zo mogelijk onder mededeling van zodanige aanvullende gegevens, dat een genoegzaam oordeel over die werkelijke grootte kan worden verkregen”. Ook hier wordt dus een procedure aanbevolen, die tot het onderhavige vraagstuk kan worden gerekend. In het rapport 1962 van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden krijgt de toelichting op de jaarstukken afzonderlijke aandacht. Op bladzijde 30 van dat rapport wordt - zij het onder het hoofd Toelichting op de jaarrekening - opgemerkt: „ter bevordering van het beeld van de jaarrekening moet een doelmatige verdeling van de informatie over de balans en de winst- en verliesrekening enerzijds en de toelichting anderzijds plaats vinden”.

Alvorens nader op het aan de orde gestelde vraagstuk in te gaan, heeft het zin aandacht te besteden aan het standpunt dat in het buitenland ten aanzien van de onderhavige materie wordt ingenomen. Ik kies hiervoor twee landen, namelijk de Verenigde Staten van Noord-Amerika en de Bondsrepubliek Duitsland. In de Verenigde Staten wordt de samenstelling van de „financial statements” beheerst door de „generally accepted accounting principles” en de voorschriften van de S.E.C. Het valt buiten het bestek van dit artikel op die voorschriften

nader in te gaan. Ik meen te mogen volstaan met vast te stellen, dat het daarbij om stringente voorschriften gaat, zij het dat verscheidene varianten toelaatbaar worden geacht. De nadruk valt met name op de bestendigheid van de toepassing van de eenmaal gekozen gedragslijn en de verplichting wijzigingen daarin in het jaarverslag te noemen en in hun uitwerking te kwantificeren. Zoals bij stringente voorschriften is te verwachten, tendeeft de hantering daarvan naar het formele. Ieder die beroepsmatig van Amerikaanse jaarverslagen kennis neemt, weet zich overtuigd, dat hij de „footnotes” (de toelichting) aandachtig moet lezen om zich een werkelijk goed inzicht te verschaffen. Een en ander wordt naar mijn overtuiging in de hand gewerkt door het feit dat men in Amerika een belangrijk onderscheid maakt tussen de „financial accounting” en de „management accounting”. De financial accounting wordt door de gegeven regels beheerst. Ten aanzien van de management accounting is men geheel vrij, waarbij men zich ten aanzien van de informatie dus uitsluitend kan laten leiden door de behoeften bij het besturen van de onderneming. Het is dan ook begrijpelijk dat men in de Amerikaanse vakliteratuur een zeker onbehagen waarneemt. De recente publicatie nummer 9 van de Accounting Principle Board inzake „reporting the results of operations” vormt een sprekend bewijs van de aktualiteit van dit vraagstuk in Amerika. Voor onze doeleinden biedt de Amerikaanse praktijk geen integrale oplossing, omdat aan het vraagstuk van de verhouding tussen jaarcijfers en toelichting als zodanig geen aandacht wordt besteed. Ten aanzien van Duitsland ziet men in het „neue Aktienrecht” stringente voorschriften opgenomen omtrent de samenstelling van balans en winst- en verliesrekening, terwijl wordt voorgeschreven dat de toelichting informatie over de waardering moet verschaffen. Doordat alle informatie in de jaarcijfers wordt opgenomen, bevatten deze zoveel details dat daardoor de overzichtelijkheid niet optimaal wordt gediend. Evenmin een procedure die tot introductie in ons bestel aanleiding geeft. Een interessant aspect van de Duitse voorschriften is mijns inziens overigens dat afzonderlijk aandacht wordt besteed aan de „Konzernrechnungslegung”; daarop zal in het vervolg van dit artikel nog nader worden ingegaan.

Na het vorenstaande komende tot het onderwerp van dit artikel „de toelichting als onderdeel van de jaarrekening” zou ik willen aansluiten bij hetgeen in het rapport 1962 van de Raad van Werkgeversverbonden te dien aanzien is opgemerkt. Zoals eerder in het artikel geciteerd gaat het blijkens dat rapport om een doelmatige verdeling van de informatie over de balans en de winst- en verliesrekening enerzijds en de toelichting anderzijds. Het behoeft nauwelijks betoog dat een puur formele benadering van het probleem niet tot de in het rapport bedoelde doelmatige verdeling zal leiden. Wanneer wij immers bedenken dat het er om gaat, dat het jaarverslag, met als centraal onderdeel de jaarrekening, voor de lezer de mogelijkheid moet scheppen zich een oordeel te vormen omtrent de rentabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming, dan zou een formalistische benadering ertoe kunnen leiden, dat degenen die de verantwoordelijkheid voor de berichtgeving dragen, zich slechts afvragen of de vereiste informatie in het verslag is opgenomen, ongeacht de plaats waar die mededelingen worden gedaan. Wanneer men bij de samenstelling van het verslag daarentegen de doelmatigheid als uitgangspunt neemt, dan zal de plaats van de mededelingen weloverwogen worden gekozen.

Een doelmatige indeling van de informatie betekent in dit geval, dat de infor-

matie geschikt moet zijn om een georganiseerd inzicht te verschaffen in de eerder genoemde elementen. Alhoewel het uitdrukkelijk niet de bedoeling van dit artikel is op de aard van de informatie in te gaan, kan er - teneinde zinvol over de plaats daarvan te kunnen schrijven - niet aan worden ontkomen deze summier aan te duiden. Mij te dien aanzien tot het uiterste beperkende moet toch worden opgemerkt dat een goede oordeelsvorming over rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit niet mogelijk is bij een beoordeling van de jaarrekening sec. Het is daarvoor nodig dat de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft, wordt geplaatst in de ontwikkeling in de tijd van de onderneming, hetgeen onder andere met zich brengt dat vergelijkbare informatie uit het verleden moet worden verstrekt, maar ook informatie over de verwachtingen in de toekomst ten aanzien van de elementen van het ondernemingsgebeuren die op rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van invloed zijn. De vergelijkende cijfers in de jaarstukken vormen daarvan een onderdeel. Algemene beschouwingen over het bedrijfsgebeuren in het verslag van de leiding in engere zin vormen een achtergrond van het cijfermateriaal.

Ik meen dat het thans mogelijk is het veld te overzien: wij hebben te maken met de jaarstukken, met de toelichting die direkt betrekking heeft op die stukken en de toelichting die overigens moet worden verstrekt. Ten aanzien van deze laatste kan worden volstaan met te wijzen op de noodzakelijkheid, dat men zich bewust is van de belangrijkheid daarvan en ervoor zorg draagt, dat zij dienovereenkomstig wordt geplaatst en gepresenteerd.

Met betrekking tot de toelichting die direkt verband houdt met de jaarstukken is eerder in dit artikel gesteld, dat de informatie die de jaarrekening moet verschaffen, op doelmatige wijze over de jaarstukken en de toelichting moet worden verdeeld. Daarbij wil ik algemene grondslagen vooropstellen om daarna op enkele aspecten daarvan in te gaan. Tot de algemene grondslagen behoort naar mijn overtuiging primair, dat de balans en de resultatenrekening dienen te demonstreren de omvang van het eigen vermogen respectievelijk het netto resultaat zoals deze volgens het inzicht van de leiding in wezen zijn. Hiermede wordt niet bedoeld dat de leiding volledige vrijheid zou hebben ten aanzien van de grondslagen van waardering en resultatenbepaling - om mij in dit artikel van deze materie te distancieren, neem ik als begrenzing van die vrijheid de terminologie over van het rapport van de Commissie Verdam: „grondslagen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd” -, doch wordt uitdrukkelijk bedoeld, dat het voor deze informatie niet nodig moet zijn de toelichting bij de jaarstukken - anders dan de uiteenzetting omtrent de waarderingsgrondslagen - te raadplegen. Verder behoort tot de algemene grondslagen, dat de specificatie van kapitaal en vermogen in de balans en de samenstellende delen van het netto resultaat in de resultatenrekening van zodanige aard moeten zijn, dat zonder raadpleging van de toelichting inzicht kan worden verkregen in de elementen, die tot een oordeel over de rentabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit kunnen leiden. Slechts op deze wijze krijgt de toelichting de functie die haar toekomt, namelijk het verschaffen van meer gedetailleerde informatie ten aanzien van de jaarstukken om tot een dieper inzicht te kunnen komen, zonder dat daarbij echter sprake is of mag zijn van een wijziging in de essentiële gegevens, die in de jaarstukken zijn vervat. Reeds vroeger heb ik van dit standpunt, zij het op een beperkter gebied, in dit maandblad blijk gegeven, namelijk in het consolidatienummer - maart/april 1961 - waarin ik de geconsolideerde jaarrekening als een toe-

lichting op de officiële jaarrekening kwalificeerde en er daarbij op wees, dat van een verschillende uitkomst volgens de ene respectievelijk de andere jaarrekening geen sprake zou mogen zijn.

Ten slotte zij opgemerkt, dat als algemene grondslag ook moet worden genoemd. dat de toelichting op een zodanige wijze moet worden verstrekt, dat misverstand uitdrukkelijk wordt vermeden (algemene eis inzake communicatie), in de zin van verkeerde interpretatie. Indien een onderneming bij voorbeeld voor potentiële risico's dynamische voorzieningen treft en die voorzieningen in de jaarrekening worden vermeld, moet ervoor worden zorg gedragen, dat deze noch worden geïnterpreteerd als zijnde nodig ter dekking van risico's betrekking hebbende op de feitelijke positie per het einde van het boekjaar, noch als te zijn geheel of ten dele stille reserves. Dit brengt met zich mede, dat de leiding die voorzieningen volgens een verantwoord systeem vormt in het kader van de resultatenbepaling. Het zou zelfs zó kunnen zijn, dat het de voorkeur verdient, juist om misverstand te voorkomen, een „disclosure” van dergelijke voorzieningen na te laten en zich te beperken tot de aanduiding van deze grondslag van de resultatenbepaling.

Nader ingaande op het algemeen gestelde meen ik de bedoelingen niet beter te kunnen demonstreren dan door het geven van enige voorbeelden.

Voor wat betreft de omvang van het eigen vermogen en van het netto resultaat:

- een mededeling in de toelichting omtrent het bestaan van latente belastingen, zonder deze in de jaarstukken te verwerken is onvoldoende. Indien van latente belastingen sprake is moeten deze in de jaarstukken worden verwerkt.
- het slechts in de toelichting melding maken van het feit, dat geen voorzieningen zijn gemaakt voor bestaande pensioenverplichtingen, zoals genoemd in het rapport 1955 van de werkgeversverbonden, is een onvolledige informatie. De voorziening moet in de jaarstukken voorkomen. Indien er sprake is van een herziening van bestaande pensioenrechten, waarvan de backservice door een jaarlijkse ondernemingsbijdrage gedurende een verantwoorde periode wordt gedekt, zou met een mededeling in de toelichting kunnen worden volstaan mits het daarbij niet om een wezenlijk deel van de totale pensioenrechten gaat.
- opmerkingen in de toelichting ten aanzien van de consequenties van een andere waardering van de activa en passiva dan die welke in de jaarstukken is gehanteerd. Een belangrijk voorbeeld hiervan vormt de afwijking bij waardering tegen historische kostprijs in vergelijking met die tegen vervangingswaarde. Het is nu eenmaal zo, dat nog steeds beide waarderingsmethoden door het maatschappelijk verkeer als aanvaardbare grondslag worden beschouwd. Ik ben van mening, dat het onder de gegeven omstandigheden zinvol kan zijn de neerslag van de andere waarderingsgrondslag dan die welke men voor de jaarstukken als grondslag heeft gebruikt, in de toelichting te vermelden. Het moet echter vaststaan, dat de voor de jaarstukken gebruikte grondslag degene is, die volgens de leiding tot het doelmatige inzicht leidt. Een eenvoudig criterium daarvoor is gelegen in de vraag of men voor „financial accounting” en „management accounting” op gelijke wijze handelt.

Voor wat betreft de specificatie van kapitaal en vermogen en de samenstellende delen van het netto resultaat:

- het opnemen in de balans van één post vorderingen en een splitsing in de toelichting in vorderingen op lange termijn en op korte termijn, maakt het beeld dat de balans geeft onvolledig. Hetzelfde geldt voor schulden.

- indien klantenwissels zijn verdisconteerd wordt soms het latente risico P.M. onder de balans dan wel enkel in de toelichting vermeld. Ook komt het voor dat de verdisconteerde wissels in de balans zichtbaar van handelsvorderingen worden afgetrokken of onder schulden op korte termijn worden opgenomen. Voor het inzicht zou een van beide laatstgenoemde varianten moeten worden gekozen: mijns inziens moet het opnemen onder schulden op korte termijn uitdrukkelijk de voorkeur hebben.
- de winstverdeling moet in de balans die wordt voorgelegd aan de Algemene vergadering van aandeelhouders zijn verwerkt. De statutaire functie van de Algemene vergadering is ten aanzien van de jaarrekening en de winstverdeling een kwestie van nuance-verschil, zodat de bedrijfseconomische presentatie moet prevaleren. De betekenis van de door mij voorgestane verwerking wordt geaccentueerd door het feit dat de cijfers van de jaarstukken van de berichtperiode tevens een functie hebben in de overzichten gericht op de continuïteit.
- ten aanzien van de resultatenrekening is het nodig dat daaruit minstens het bedrijfsresultaat, de overige resultaten en de belasting afzonderlijk blijken. De toelichting is niet de aangewezen plaats voor deze specificatie. Ten aanzien van de overige resultaten zal het onderscheid tussen die welke tot het resultaat van de periode moeten worden gerekend en de andere, eveneens in de resultatenrekening moeten worden getoond. Het opnemen van deze laatste in een afzonderlijk overzicht van mutaties in de componenten van het eigen vermogen acht ik bekoorlijk. In het rapport 1962 van de Raad van de werkgeversverbonden is deze methode als een mogelijkheid aangeduid.

7 x 1

Het is algemene praktijk, dat ondernemingen die deelnemingen hebben, die met de houdstermaatschappij (moedermaatschappij) een economische eenheid vormen, ook informatie over die dochtermaatschappijen verschaffen. De meest voorkomende vorm waarin dit geschiedt, is de publicatie van een geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening moet principiëel als een toelichting op de jaarrekening van de moedermaatschappij worden gezien. De grondslagen die in dit artikel zijn genoemd ten aanzien van de doelmatige verdeling van de informatie over jaarstukken en toelichting, gelden uiteraard ook integraal voor de geconsolideerde jaarrekening. Ik heb die verdeling aan de orde gesteld als een aspect van de compositie van het jaarverslag. Bij een concern doet zich nu de vraag voor of het doelmatig is de jaarrekening van de moedermaatschappij centraal te stellen en de geconsolideerde jaarrekening als toelichting te geven, dan wel de geconsolideerde jaarrekening centraal te stellen en de jaarrekening van de moedermaatschappij als een afzonderlijke informatie in het jaarverslag op te nemen ter voldoening aan de formele eisen (op grond van de statuten en ten behoeve van crediteuren). Ik ben van mening dat het centraal stellen van de geconsolideerde jaarrekening de voorkeur verdient omdat het bij de jaarverslaggeving in de eerste plaats gaat om het verstrekken van een bedrijfseconomisch inzicht. De juridische structuur van de onderneming zal veelvuldig niet, men kan wellicht zeggen nooit, uit bedrijfseconomische overwegingen zijn gevormd doch uit andere overwegingen respectievelijk historisch zijn gegroeid. Vandaar dat ook de overige inhoud van het jaarverslag, zoals het verslag van de leiding in engere zin, gericht zal zijn op de economische eenheid. Hierdoor wordt een nieuw element aan het vraagstuk van de compositie van het jaarverslag toegevoegd: naast de problematiek

inzake de jaarstukken en de toelichting moet ook de wijze van presentatie van de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening van de moedermaatschappij onder het oog worden gezien om een doelmatig inzicht te geven.

Als straks de wet op de jaarrekening van ondernemingen een feit zal zijn, zullen vele ondernemingen wijzigingen in de presentatie van hun jaarrekening moeten aanbrengen. Ik heb volledig begrip voor de menselijke eigenschap, gevoelsmatige weerstand te hebben tegen wijzigingen. Die eigenschap is ook nu veelvuldig oorzaak van het verschijnsel, dat vele jaarverslagen niet aan de eisen voldoen. Het te zijner tijd van kracht worden van de wet biedt een goede aanleiding - en legt daarmee ook een plicht op de accountant - om mede ten aanzien van het in dit artikel aan de orde gestelde aspect van het jaarverslag ernaar te streven het best mogelijke te bereiken. Indien de wetgever, naar ik hoop, de weg van de Commissie Verdam zal volgen, namelijk die: „... van een aantal vrij algemeen geformuleerde bepalingen” dan blijft er voor de ondernemer gelukkig veel vrijheid om in het belang van de onderneming tot een goede berichtgeving te komen en wordt het voor de accountant attractief de ondernemer daarin bij te staan. Hij zal zich daardoor ook van de eigen verantwoordelijkheid, voortspruitende uit zijn verklaring bij de jaarrekening, op een zinvolle wijze kunnen kwijten.